

AHOLINING ORTIQCHA VAZNGA EGA QATLAMININI SOGLOMLASHTIRISH REABLITATSIYASI.

M.R.Yo`ldashov

P.f.b.f.d (PhD). dosent.v.v.b. O`zDJTSU.

e-mail. Murodjon.yo`ldashov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7742274>

Annotatsiya: Ushbu maqolada aholining ortiqcha vaznga ega qatlamini sog'lomlashtirishga yo'naltiruvchi vositalarni qo'llash usullari xaqida ma'lumotlar aks ettirilgan.

Kalit so`zlar: yog`, sport, suv, mashq, vosita, yurak.

Dolzarliligi. Bugungi kunga kelib butun dunyoda semizlik kasalligi tobora ortib bormoqda. Semizlik - bu yog' to'qimasining haddan tashqari ko'p ishlab chiqarilishi, teri osti yog'qavatining sathi qalinlashishi, ichki a'zolar atrofida yog'ning yig'ilishi natijasida kelib chiqadigan kasallik.

Semizliika olib keladigan sabablar:

1. Birlamchi – alimentar (ovqatlanish) yoki ekzogen faktorlar natijasida. Organizm energetik jihatdan qabul qilgan kilokaloriyani sarflash orasida munosabatni buzilganligi va kilokaloriya organizmda butunlay sarflanmasligi.
2. Nasldan - naslga o'tishi, jismoniy faollikning pasayishi, fiziologik holatlar (homiladorlik, laktasiya, klimaks).
3. Endokrin semizlik endokrin bezlarning birlamchi patologiyasi: giperkortisizm, gipotireoz, gipogonadizm.
 - a) Haddan tashqari ko'p ovqatlanish.
 - b) Emosional stress tasirida, nerv to'qimasining qo'zg'alishi
 - v) Alkogolizm, chekishni birdan to'xtatish.
 - g) Antidepressantlarni iste'mol qilish.
 - d) Homilador ayolning yog'li va uglevodli ovqat mahsulotlarini haddan tashqari ko'p istemol qilishi, xomilada yog'hujayralarini ko'p hosil bo'lishiga olib keladi.
4. Gipotalamik semizlikda bemor quyidagilarga shikoyat qiladi: kunning ikkinchi yarmida ishtahaning yuqori bo'lishi, tunda och qolganlik hissi, chanqash kuzatiladi. Ayollarda hayz tsiklining buzilishi.

Semizlik tiplari:

Yog'larning to'planish joyiga ko'ra quyidagicha tasniflashadi:

- Son-dumba tipi – ko'proq ayollarda uchraydi, son va dumba sohalarida yog' to'planadi;
- Abdominal tip – erkaklar jinsida ko'p uchraydi, asosan qorin sohasida yog' ko'p to'planadi;
- Kombinirlangan tip – yog' butun tana bo'ylab bir xilda to'plangan bo'ladi.

Semizlik doimiy rivojlanib borishi yoki stabil holatda saqlanishi mumkin. Agar kasallik kelib chiqish mexanizmi tomonlama qaralsa birlamchi, ikkilamchi va endokrin tiplariga bo'linadi.

Reabilitatsiya o'tkazish: Reabilitatsiya bilan shug'ullanish ta'sirida oksidlanish-tiklanish jarayonlari o'sadi, ayniqsa, ishlovchi mushaklar tizimi, fermentlar roli aktivlashadi, to'qimalarning kisloroddan foydalanishi o'sadi. Organizmda modda almashinish jarayonlari yaxshilanadi. Reabilitatsiya yurak qon-tomir tizimining ishiga ijobiy ta'sir etadi. Jismoniy mashqlar yurakka qon borishini o'shiradi, qon tomirlar kengayib boradi, ishlovchi kapillyarlarning soni oshadi, oksidlanish-tiklanish jarayonlari oshadi va bular yurak mushaklarining oziqlanish ishini yaxshilaydi.

O'sib boruvchi va doimiy miqdordagi mashqlarning ta'sirida yurak miokardining qisqaruvchi funksiyasi yaxshilanadi va to'liq qon aylanishiga olib keladi.

Semirishda chuqur nafas olish muhim ahamiyat kasb etadiki, u diafragmal nafas olishni rivojlantiradi. Qon aylanishiga yordam beruvchi omillar funksiyasining yaxshilanishi semizlikning yuragini osonlashgan sharoitda ishlashiga yordam beradi.

Semirishda reabilitatsiya bilan shug'ullanish ovqat hazm qilish tizimining ishiga ijobiy ta'sir etadi. Qorin bo'shlig'i mushaklariga beriladigan jismoniy mashqlar ovqat hazm qilish jarayoniga ta'sir etib, oshqozon va ichaklar harakat funksiyalarini aktivlashtiradi, qorin bo'shlig'idagi og'irlikni pasaytiradi, o't qopining qisqarish funksiyasini va safroning ichaklarga tushishini kuchaytiradi.

Reabilitatsiya maqsadi:

- 1.Modda almashinuv jarayonini foallashtirish.
- 2.Qon aylanish va nafas olish funksiyasini me'yorlash.
- 3.Qorin bo'shlig'i organlarining faoliyatini boshqarishni, qorin mushaklarini kuchaytirish, ichakning motor funksiyasini yaxshilash.
- 4.Harakat koordinasiyasini yaxshilash , qaddi-qomat nuqsonini oldini olish.

Reabilitatsiya vositalari: suzish, mexanoterapiya, mehnat terapiya, ochiq havoda gigienik mashqlarini bajarish, davolovchi massaj tavsiya etiladi.

Semizlikda reabilitatsiya majmuasi:

1. D.h - turgan holatda yurish 30 soniya davomida:

a) o'rtacha tempda, bir joyda turib oddiy yurish 5-6 marotaba takrorligi ;

b) oyoqlarning panja qismlarida yurish 5-6 marotaba takrorligi;

v) oyoqlarning tavon qismida yurish 5-6 marotaba takrorligi.

2. D. h - turgan holatda-tovonlar Birlashgan, barmoqlar uzoqlashgan, qo'llar tananing yon boshida turgan holatda. Qo'llarni oldinga uzatib, oldinga o'ng oyoqni ko'tarish va orqaga uzatib barmoqlarda turish (nafas olish). 8 marotaba har bir oyoq bilan mashqlar bajariladi.

Bundan tashqari ushbu kassalikdan aziyat chekayotgan insonlar uchun to'g'ri ovqatlanish va muntazam jismoniy mashqlar va sport bilan shug'ullanish mutanosib tarzda olib borilishi lozim.

Аниқ бир спорт тури билан мунтазам шуғулланмаган инсонларга ҳар куни 3-5 км масофага юриш ва югуриш ва кардио машқлар комплексини паст шиддатда сериялар сонини камайтирган ҳолда қўллаш тавсия этилади. Ҳар иккала гуруҳга мансуб кишиларни сузиш билан шуғулланишлари ҳам катта самара беради. Вазн йўқотишга ҳаракат қилаётган инсонлар уй шароитида эрталаб ва кечқурун махсус тренажёрлардан (югуруриш йўлакчаси, велотренажёрлар) фойдаланиши ушбу жараёни тезлаштиришга ёрдам беради.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки ҳеч қандай жаррохлик амалётларисиз фақатгина овқатланиш тартибини тўғирлаш ва жисмоний машларни бажариш мутаносиблигини организм хусусиятларига мослаштирган ҳолда қўллаш эвазигагина вазн ташлаш мумкин. Албатта бунда юракка тушаётган юкклани қатъий назоратга олшлигини унутмаслик керак.

References:

1. Gazieva Z. yu. va boshq. Davolash Jismoniy tarbiyasi. Darslik. Fan va Texnologiya. T., 2015 yil.
2. Epifanov V. A. terapevtik jismoniy madaniyat. Universitet talabalari uchun darslik. - M., "tibbiyot", 2006 yil
3. Dubrovskiy V. I. "terapevtik massaj". M. "Vlados", 2005 yil